

ANÁLISE DE POSSÍVEL IMPACTOS AMBIENTAIS RESULTANTES DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO-ESTUDO DE CASO: EM UM RAMAL DE ACESSO NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA

Edição 122 MAI/23, Engenharias / 09/05/2023

ANALYSIS OF POSSIBLE ENVIRONMENTAL IMPACTS RESULTING FROM PAVING
WORKS – CASE STUDY: IN AN ACCESS BRANCH IN THE MUNICIPALITY OF
IRANDUBA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7963159

Arnaldo Souza Acacio¹

Maria dos Anjos Fernandes Pacheco²

Érika Cristina Nogueira Marques Pinheiro³

RESUMO

O presente trabalho de estudo de caso tem a finalidade de avaliar os impactos ambientais gerados por obras de pavimentação; as estradas ou ramais pavimentados embora possuam importantes funções e benefícios para atividades humanas, por outro lado pode impactar o meio ambiente gerando atropelamento de animais, poluição sonora, modificação da superfície geomorfológica, erosão, assoreamento e inundação. O objetivo da pesquisa é analisar possíveis impactos ambientais resultantes de obras de pavimentação em um ramal de acesso no município de Iranduba. Considerou-se por critérios de inclusão: artigos publicados em português e inglês; artigos atuais com

período de publicação entre 2018 à 2023 (os últimos 5 anos), artigos completos (autores, data de publicação e ano), artigos seminais, artigos originais e de revisão. Os critérios de exclusão foram: os que não atendiam a temática proposta, não preenchiam os critérios de elegibilidade, foram excluídos tais como, trabalhos fora do tempo proposto de publicação com mais de 10 anos, Também foram excluídos artigos que não estavam nas linguagens propostas e por fim, aqueles que não estavam disponíveis na íntegra. Os resultados esperado obtidos do estudo de caso, constatou que o tipo de pesquisa empregado neste estudo foi a de abordagem qualitativa, pois é nesse método que está inserido pesquisas que usam algumas ferramentas, como por exemplo o questionário com perguntas e respostas não-mensuráveis. Para este projeto foi realizado a coleta de dados por meio de análises de percepções, leituras e interpretações, comparações e sensações sobre o objeto a ser estudado.

Palavras-chave: Impactos Ambientais, obras de pavimentação, ramal, Iranduba.

ABSTRACT

The present case study work has the purpose of evaluating the environmental impacts generated by paving works; paved roads or branches, although they have important functions and benefits for human activities, on the other hand, they can impact the environment by causing animals to be run over, noise emission, modification of the geomorphological surface, runoff, silting and flooding. The objective of the research is to analyze possible environmental impacts resulting from paving works in an access branch in the municipality of Iranduba. The following inclusion criteria were considered: articles published in Portuguese and English; current articles with publication period between 2018 to 2023 (the last 5 years), complete articles (authors, publication date and year), seminal articles, original and review articles. The exclusion criteria were: those that did not meet the proposed theme, did not meet the eligibility criteria, were excluded, such as works beyond the proposed publication time with more than 10 years, Articles that were not in the proposed languages and finally, those that were not available in full. The expected results obtained from the case study, found that the type of research used in this study was the qualitative approach,

as it is in this method that research that uses some tools, such as the questionnaire with non-measurable questions and answers, is inserted. For this project, data collection was carried out through analysis of perceptions, readings and interpretations, comparisons and sensations about the object to be studied.

Keywords: Environmental Impacts, paving works, branch line, Iranduba.

1 INTRODUÇÃO

A Amazônia é um ecossistema com particularidades únicas em diversas características, com uma grande importância em diferentes níveis tróficos. A ampla diversidade de espécies da fauna e da flora desse bioma pode ser considerada uma das principais justificativas para sua preservação. Além do mais, bastantes benefícios para a vida humana provém de relações diretas ou indiretas com os ecossistemas amazônicos. (1).

Um percentual de 40% da biodiversidade amazônica retrata a floresta amazônica que compreende metade do carbono total. Variações climáticas podem surgir mediante as modificações na dinâmica da mata amazônica que de certa forma impactam nos ciclos universal do carbono e da água (2).

A extensão da área da bacia amazônica corresponde cerca de 7 milhões de Km^2 sendo que, 5,3 milhões de Km^2 pertence as florestas da região tropical. Possui, aproximadamente, $2.200 \text{ mm ano}^{-1}$ de sua pluviosidade, resultando para a atmosfera uma importante fonte de calor latente e assim originando uma vazão elevada de $210.000 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ a $220.000 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ do rio Amazonas (3).

O território brasileiro equivale à 61% de toda Amazônia, a sua extensão é de aproximadamente de $5.217,423 \text{ Km}^2$. De toda a extensão da Amazônia brasileira cerca de 1,6 milhões de Km^2 , um terço, refere-se ao Amazonas, o maior estado brasileiro que está localizado na região norte do país abrangendo uma densidade demográfica de 2,2 mil habitantes por Km^2 (4).

De acordo com o CONAMA 01/86, os impactos ambientais podem ser designados como mudanças físicas, biológicas e químicas do meio ambiente provocadas por

atividades humanas que podem acometer os ecossistemas, fauna, flora, segurança, saúde, bem estar social, aspectos econômicos, e a Qualidade de Vida (QV) da população (5).

Os danos ambientais abrangem a deterioração das vegetações, espécies de animais, bem como a contaminação do solo que resulta na modificação do terra, a qualidade da água de rios, o ar atmosférico, o clima que implica no efeito estufa, todos essas propriedades que são fundamentais dentro de um bioma (6).

A necessidade pela busca de uma gestão ambiental mais aprimorada deve-se ao fato do alto crescimento gradativo da destruição do meio ambiente a nível global, visto que o rápido crescimento estar associado a economia, da mesma forma que os impactos ambientais decorrentes da construção civil (7).

De modo geral, todas as rodovias do Brasil, sejam áreas urbana ou rurais, dispõem de uma incumbência primordial na economia nacional. O modal rodoviário possibilita a execução da logística de um determinado produto, mudança ou viagem de um estado para o outro por meio do caminho terrestre gerando uma sistematização de trajetos, no entanto, para que tudo isso seja possível na prática acaba-se gerando grandes impactos ambientais de forma direta e indireta no meio ambiente (8).

Na região norte brasileira, as rodovias terrestres tornam-se peças fundamentais, tanto na conexão interestadual quanto internacional, mas também no transporte de cargas contribuindo para a economia dos municípios e estados. Um componente essencial que faz parte da composição das rodovias, sendo utilizado em 99% dos trechos pavimentados do país, é o asfalto; este, tem como função garantir um bom estado de conservação das estradas (9).

O pavimento possui diversas funções técnicas, onde pode-se enfatizar a resistência e distribuição dos esforços verticais procedentes do tráfego, condição de rolamento, que propiciam à população segurança e conforto, resistindo aos esforços horizontais de desgaste (10).

As estradas ou ramais pavimentados embora possuam importantes funções e benefícios para atividades humanas, por outro lado pode impactar o meio ambiente gerando atropelamento de animais, poluição sonora, modificação da superfície geomorfológica, erosão, assoreamento e inundação. Depois de aplicado, o asfalto continua produzindo impactos, contribuindo, também, para a poluição da água. A percolação da água no pavimento acaba contaminando até mesmo os oceanos.

Avaliar os impactos econômicos e ambientais do ciclo de vida dos pavimentos rodoviários é fundamental para alcançar a sustentabilidade de longo prazo nos sistemas de transporte. O escoamento sobre o pavimento expõe a água a poluentes, detritos superficiais e asfalto. Essa água poluída acaba fluindo pelas redes municipais de esgoto, que deságuam em lagos, rios e córregos.

O objetivo principal do estudo é analisar possíveis impactos ambientais resultantes de obras de pavimentação em um ramal de acesso no município de Iranduba, cujos objetivos específicos são: discutir sobre as possíveis soluções para problemas ambientais correlacionados as obras de pavimentação e saber a importância do papel do engenheiro ambiental nas construções ou obras de pavimentação.

Considerando os impactos negativos como desmatamento no momento da construção da obra, interrupção de corredores bióticos que durarão eternamente ou enquanto existir essa rodovia, compactação de solo, desvio de águas pluviais, geração de resíduos sólidos, dentre outros busca-se uma resposta para a seguinte problemática: Quais as possíveis soluções para os impactos ambientais decorrentes de obras de pavimentação asfáltica no ramal de acesso no município de Iranduba?

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Analisar possíveis impactos ambientais resultantes de obras de pavimentação em um ramal de acesso no município de Iranduba.

2.2 Objetivos Específicos

- Discutir sobre as possíveis soluções para problemas ambientais correlacionados as obras de pavimentação;
- Saber a importância do papel do engenheiro ambiental nas construções ou obras de pavimentação;

3 JUSTIFICATIVA

O presente estudo contribui para a engenharia ambiental de forma que mostrará como os impactos ambientais das estradas e obras de pavimentação afetam a flora e fauna em uma localidade específica de um município do Amazonas, dessa forma somará aos estudos de engenharia com uma pesquisa em campo, uma vez que o estado do Amazonas apresenta carências em estudos científicos em diversas áreas, até mesmo em engenharia ambiental.

4 METODOLOGIA

A metodologia demonstra como é feita a pesquisa, seu passo a passo. Mais do que uma descrição formal das técnicas e métodos a serem empregadas, aponta as opções e a leitura minuciosa que o pesquisador fez do quadro teórico utilizado. Explica de forma clara como estruturado o trabalho ou estudo científico (11).

O presente estudo foi desenvolvido através de um estudo de caso realizado no Ramal do Km 26, também conhecido como Ramal Uga Uga. Realizou-se uma revisão de literatura para o embasamento teórico, cuja a pesquisa possui abordagem qualitativa, baseada artigos científicos originais e de revisão sobre impactos ambientais resultantes de obras de pavimentação na área de Engenharia Ambiental.

O estudo de caso foi aplicado para descrever o resultado das observações e comparações prévias feitas no sistema de refrigeração na Empresa pesquisada, para identificar o fato gerador do desperdício de energia térmica.

Na figura 1 abaixo do fluxograma da metodologia, de mostra as etapas que foram desenvolvidas para coletar os dados para embasamento teórico e o estudo de caso.

Figura 1: Fluxograma da Metodologia

Fonte: Autoria própria (2023)

Considerou-se por critérios de inclusão: artigos publicados em português e inglês; artigos atuais com período de publicação entre 2018 à 2023 (os últimos 5 anos), artigos completos (autores, data de publicação e ano), artigos seminais, artigos originais e de revisão.

Os critérios de exclusão foram: os que não atendiam a temática proposta, não preenchiam os critérios de elegibilidade, foram excluídos tais como, trabalhos fora do tempo proposto de publicação com mais de 10 anos, Também foram excluídos artigos que não estavam nas linguagens propostas e por fim, aqueles que não estavam disponíveis na íntegra.

Quadro 1 : Critérios de inclusão para seleção de artigos

Critério de Inclusão	Descrição
----------------------	-----------

Palavras-chave	Impactos Ambientais; obras de pavimentação; ramal; Iranduba
Bases de dados	Scielo (5 artigos), Google Scholar (19), MDPI-Editora de Revistas de Acesso Aberto (11) e CAPES (2).
Idiomas	Português e Inglês
Tipos de documentos	Artigos Originais e de revisão
Fonte	Revistas revisadas por pares
Período de tempo	2018 a 2023

Fonte: Autoria própria (2023)

5 REVISÃO DE LITERATURA

5.1 Amazônia

A Amazônia é atualmente o maior bioma brasileiro e o maior bloco contínuo remanescente de floresta tropical com grande biodiversidade e abrigando mais de 20% das espécies terrestres conhecidas. Essa região possui grande relevância ecológica, ambiental e hidrológica para todo o planeta, e mesmo com as ações antrópicas negativas a que foi submetida nas últimas décadas cerca de 80% de suas florestas ainda estão preservadas, das dos quais 60% estão sob controle brasileiro (12).

A floresta cobre a bacia hidrográfica do rio Amazonas, na qual flui 20% de toda a água doce de fluxo livre na Terra. A conjunção dominante da floresta amazônica e da bacia hidrográfica produz grandes quantidades de vapor d'água, atingindo vastas extensões na América do Sul. Os chamados "rios voadores", gerados pela evapotranspiração do ecossistema amazônico, transportam umidade para o

norte, oeste e sul. Assim, ajuda a regular os regimes de chuvas na maior parte da América do Sul (13).

A Amazônia Legal Brasileira (BLA), parte da maior floresta tropical do mundo, é um exemplo dessa situação paradoxal. Foi criada a partir de uma perspectiva sócio-política pelo governo federal brasileiro em 1953 para promover o desenvolvimento socioeconômico dos estados amazônicos que historicamente compartilhavam os mesmos desafios econômicos, políticos e sociais (a totalidade do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, e parte do Maranhão). A atual delimitação da BLA, estabelecida em 1988, abrange uma área de aproximadamente 5 milhões de km², correspondendo a 59% do território brasileiro (14).

5.2 Iranduba

Iranduba, como aponta Prefeitura Municipal de Iranduba (2021), está situado à margem esquerda do Rio Solimões, na confluência deste com o Rio Negro, a sul da capital do Amazonas, Manaus, da qual distam 22 quilômetros. O município de Iranduba (distante 19,89 quilômetros de Manaus) receberá grandes empreendimentos nos próximos anos, como por exemplo, o primeiro outlet da região Norte. Na verdade, o município recebeu a primeira grande mudança com a construção da Ponte Rio Negra que possibilitou um fluxo maior de pessoas (15).

O município de Iranduba está localizado ao sul da cidade de Manaus e faz fronteira fluvial e rodoviária (através da ponte Phellipe Daou) com a metrópole. O seu território é banhado tanto pelo rio Solimões quanto pelo rio Negro, exatamente onde um deságua no outro passando a formar o Rio Amazonas. Por se encontrar próximo da metrópole, o município teve o incentivo de dois polos econômicos, o de cerâmicas e o hortifrutigranjeiro para atender demandas de Manaus, nas décadas de 1970 e 80, que estava em plena expansão populacional devido à recém-implantação do Projeto Zona Franca de Manaus (facilitações tributárias, financeiras e creditícias às empresas industriais e comerciais que se estabelecessem no município) (16).

5.3 Pavimentação

A rede de pavimentos desempenha um papel essencial no fluxo geral de tráfego e passageiros em áreas urbanas, tendo uma importante parcela de responsabilidade no desenvolvimento das sociedades. Tendo em conta que o ciclo de vida do pavimento tem muitas fases, desde a extração de matérias-primas, produção de misturas asfálticas, procedimentos de construção e reabilitação, e fim de vida que consiste na reciclagem ou deposição do material em aterro, um vasto número de technicalidades devem ser manuseados pelos gestores municipais, a fim de fornecer pavimentos rodoviários em condições satisfatórias para os usuário (17).

Apesar de sua importância socioeconômica e geopolítica, as estradas estão entre as infraestruturas feitas pelo homem mais difundidas que afetam a vida selvagem globalmente. Eles são classificados pela Lista Vermelha da IUCN como um dos principais impactos causados pelo homem responsáveis pela redução das populações de espécies em todo o mundo. Redes rodoviárias destroem e fragmentam habitat e criam barreiras e filtros para o movimento de animais, mas o efeito deletério mais bem descrito é a mortalidade adicional devido à colisão com veículos (18).

O asfalto misturado a quente (HMA) é a mistura asfáltica mais utilizada para pavimentos rodoviários em todo o mundo. Os HMAs são produzidos e colocados em altas temperaturas (150–190 °C) e são duráveis, resistentes às intempéries, econômicos, resfriam rapidamente durante a construção e permitem o tráfego aberto em um curto período (19).

A principal função do pavimento rodoviário é suportar o tráfego e permitir a mobilidade de forma segura, confortável e econômica, distribuindo as cargas superficiais ao subleito natural existente. Sendo o pavimento o principal elemento estrutural da infraestrutura viária, ele deve apresentar uma estrutura sólida e durável capaz de suportar as cargas de tráfego transportadas durante sua vida útil sem sofrer danos que possam eventualmente reduzir sua segurança. Juntamente com a estrutura, o desempenho funcional da superfície

do pavimento é um fator chave, devido à sua relação direta com a segurança, qualidade de condução, ruído e visibilidade adequada à noite e em condições climáticas adversas (20).

5.4 Impactos Ambientais

O Impacto ambiental é a alteração da qualidade ambiental resultante da ação humana, atribuindo-se como sua causa. Isto é, caracteriza-se pela diferença elevada no que se refere a um parâmetro ambiental de acordo com a disposição, ou não, do projeto de engenharia, ocasionando em modificação de processos naturais ou sociais oriundas das ações antrópicas (21)

As atividades relativas à construção civil são responsáveis pela maior parte dos impactos ambientais de um empreendimento relacionado a construção de rodovias, o que requer medidas de controle que incluam procedimentos destinados à prevenção, mitigação e correção de impactos com vistas a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade (21).

O Manual Rodoviário de Conservação, Monitoramento e Controle Ambientais define impactos ambientais como aqueles que são gerados por ações humanas, como por exemplo, o desmatamento que tem como consequência a alteração do sistema de drenagem natural, surgimento ou intensificação de processos de erosão e assoreamento, redução do habitat e de espécies da fauna e da flora. Já a Resolução do CONAMA, define impacto ambiental da mesma maneira que a legislação brasileira (22).

5.5 Possíveis soluções para problemas ambientais correlacionados as obras de pavimentação

A substituição de agregados naturais por resíduos e subprodutos é uma das técnicas mais difundidas para conseguir estradas sustentáveis, pois proporciona um duplo benefício. Por um lado, diminui-se a extração e produção de matérias-primas, reduzindo-se o consumo de água, eletricidade, gás, e também a produção de ruído e poeiras. Além disso, evita-se o depósito de resíduos em aterros, prolongando a vida útil do aterro e reduzindo as emissões. A escória de

forno elétrico a arco (EAF) é amplamente utilizada com esse objetivo. Segundo a Worldsteel Association (2018), cerca de 168,4 milhões de toneladas de aço bruto foram produzidas na Europa em 2017, cerca de 40% (67,36 milhões de toneladas) provenientes do EAF (23).

A diminuição do consumo de energia e das emissões de GEE, a extensão do ciclo de vida e a melhor capacidade de manutenção podem ser alcançadas pela exploração de materiais residuais, como pavimento asfáltico recuperado (RAP), telhas asfálticas recuperadas (RAS) e modificador de borracha triturada (CRM) e /ou adoção de tecnologias de mistura asfáltica quente (WMA) (24).

O asfalto de mistura quente (WMA) é outra estratégia de redução de impacto de emissão e energia usada pela produção de misturas asfálticas em temperaturas mais baixas (100°C–140°C) em comparação com a faixa de temperatura do asfalto de mistura quente de 138°C–160°C (Tarefder e Pan, 2014). Essa redução na temperatura de produção do WMA é tradicionalmente alcançada pela adição de aditivos asfálticos, como agentes espumantes à base de água (zeólitas), aditivos químicos (polímeros) e aditivos orgânicos (ceras) que podem afetar os impactos ambientais do ciclo de vida (25).

5.6 A importância do papel do engenheiro ambiental nas construções ou obras de pavimentação

A engenharia ambiental é a direção e a medida da política pública que aplica principalmente ciência e engenharia para melhorar o meio ambiente, devido à qual as expectativas das pessoas são satisfeitas, e um espaço de vida adequado para humanos é fornecido (26).

A engenharia molda nossa sociedade de várias maneiras, permitindo o desenvolvimento social e econômico por meio de aplicações tecnológicas e inovação. Esse papel também cria uma grande responsabilidade. Muitos países têm seu próprio código de ética de engenharia, que define diretrizes gerais para a profissão e educação de engenharia e, normalmente, também enfatiza a importância da sustentabilidade (27).

6 ESTUDO DE CASO

6.1 Localização

O Ramal do Uga-Uga está localizado no Km 26 da rodovia da comunidade Unidos do 26, na estrada AM-070 no município de Iranduba e possui 8,6 quilômetros de extensão cujo as coordenadas georreferenciadas são (3°10'08"S60'55"W), datas da imagem 11 de agosto de 2021. A existência do ramal é de aproximadamente de 20 anos e sua área está situada dentro do município de Iranduba, no Estado do Amazonas.

A frequência de uso do ramal é diária e constante, uma vez que a finalidade da obra foi de viabilizar melhores condições de tráfego de veículos para pequenos produtores rurais da região. Um dos benefícios que a pavimentação do ramal Km 26 no Amazonas pôde oferecer à população foi melhorares condições de vida, de escoamento de produção, economia local, geração de empregos, além de facilidade e segurança para os pequenos produtores entregarem seus produtos.

Atualmente, o ramal do Km 26 encontra-se com seus 8,6 Km devidamente pavimentados. Com investimento no valor de R\$ 14 milhões, a obra contempla serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação e sinalização. A entrega da pavimentação foi feita no dia 23 de novembro de 2022.

O município de Iranduba está localizado ao sul da cidade de Manaus-AM e faz fronteira fluvial e rodoviária (através da ponte Phellipe Daou, popularmente conhecida como ponte Rio Negro) com a metrópole. O seu território é banhado tanto pelo rio Negro quanto pelo rio Solimões, exatamente onde um deságua no outro passando a formar o Rio Amazonas.

O município de Iranduba, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE (2021), é um município brasileiro do Estado do Amazonas que tem sua população estimada em 49.718 pessoas, PIB per capita no ano de 2020 de R\$ 14.855,29, com uma área urbanizada, no ano de 2019, de 30,25 km².

Figura 2: RAMAL KM 26 UGA UGA (2023)

Fonte: Earthgoogle.com

7 RESULTADO E DISCUSSÃO

Na maior parte dos casos, pesquisas de natureza qualitativa carece de realização de entrevistas, frequentemente semi-estruturadas e longas. Diante disso, o conceito de critérios segundo os quais serão escolhidos os sujeitos que vão compor o universo de investigação é algo fundamental, dessa forma interfere diretamente na qualidade dos dados a partir das quais será possível elaborar a análise e chegar à compreensão mais extensiva do problema delineado (29).

O tipo de pesquisa empregado neste estudo foi a de abordagem qualitativa, pois é nesse método que está inserido pesquisas que usam algumas ferramentas, como por exemplo o questionário com perguntas e respostas não-mensuráveis. Para este projeto foi realizado a coleta de dados por meio de análises de percepções, leituras e interpretações, comparações e sensações sobre o objeto a ser estudado.

Espera-se desvendar com este estudo soluções para os possíveis impactos ambientais provenientes de obras de pavimentação e um ramal de acesso ao município de Iranduba no estado do Amazonas. Geralmente, com base na literatura científica é possível elaborar uma resposta mais consistente para a

questão norteadora, uma vez que que o estudo é uma pesquisa de campo (trabalho empírico).

Para uma melhor compreensão dos impactos ambientais em obras de pavimentação é necessário dividir o processo em 3 momentos principais: antes do desenvolvimento das obras de pavimentação, durante a formação do pavimento e após o término das obras.

Realizou-se registros documentais, por meio de fotografias da situação local de um trecho do ramal Uga Uga pavimentado onde se constatou-se os seguintes resultados:

Figura 3. Alteração da superfície geomorfológica.

Fonte: Autoria própria

Figura 4. Desmatamento florestal.

Fonte: Autoria própria

Figura 4. Erosão do lado direito da estrada, sentido Km 26 para dentro da comunidade.

Fonte: Autoria própria

Figura 5. Erosão do lado direito da estrada, sentido Km 26 para dentro da comunidade.

Fonte: Autoria própria

Figura 6. Assoreamento do lado direito da estrada.

Fonte: Autoria própria

Figura 7. Assoreamento do lado esquerdo da via.

Fonte: Autoria própria

Figura 8. Escoamento de água pluvial contaminada com óleo em contato com asfalto.

Fonte: Autoria própria

Figura 9. Deságue de água pluvial em um lago natural da localidade.

Fonte: Autoria própria

Tabela 1: Questionário de abordagem qualitativa sobre os principais impactos ambientais gerados pela pavimentação do ramal Uga Uga em Iranduba

Questionário sobre os possíveis impactos ambientais causados Pelas obras de pavimentação no Ramal Km 26 Uga Uga		
Perguntas de abordagem qualitativa	Questões binárias "SIM ou "NÃO"	
Antes da pavimentação houve desmatamento florestal?	SIM	
Houve desequilíbrio do nicho ecológico?	SIM	
Durante a colocação observou-se algum tipo de poluição?	SIM	
Houve contaminação de algum lago ou nascente?	SIM	
Há poluição por meio de veículos, como por exemplo: carros, motos e ônibus que trafegam na região?	SIM	
Há poluição sonora?	SIM	
Desvio de águas pluviais para lagos naturais?	SIM	
Geração de resíduos sólidos?	SIM	
Atropelamento de animais silvestres?	SIM	

Fonte: Autoria própria

7.1 Impactos ambientais resultantes de obras de pavimentação em um ramal de acesso no município de Iranduba

Em um estudo publicado, afirma-se que os impactos negativos gerados pela implementação de rodovias podem ocorrer em diversos momentos deste processo. O desmatamento florestal na região amazônica já se inicia antes mesmo da implantação do pavimento asfáltico, dessa forma desequilibrando o nicho ecológico da localidade (30).

Em um outro publicado (31) constata-se que a Bacia Amazônica continua sendo afetada pela degradação e desmatamento. A ampliação da rede rodoviária, englobando estradas oficiais e não oficiais, em áreas anteriormente inacessíveis é

um dos principais fatores dessa mudança. Isso significa dizer que na Amazônia a maior parte do desmatamento ocorre nas proximidades das principais estradas.

A ocupação do solo da Amazônia não é totalmente fiscalizada por órgãos protetores do meio ambiente, o que gera vários impactos ambientais na região. Diante disso, o desmatamento e a criação de estradas produzem vários processos de desgaste e erosão do solo. A degradação induzida pela erosão tem causado inúmeras modificações em ambientes rurais e urbanos, gerando a partir dos seus efeitos muitas consequências de ordem socioambiental para os grupos sociais afetados, assim impactando também o ecossistema local (32).

Os processos erosivos, que anteriormente eram associados exclusivamente de causas naturais como chuvas e ventos fortes, atualmente tem sido um dos grandes pilares negativos da implantação de rodovias. Isso pode demonstrar que, uma das principais causas da erosão dos solos, até na região amazônica, pode ser devido as estruturas de rodovias ou estradas pavimentadas (33).

Em um outro estudo (34) confirma-se que os impactos ecológicos negativos das estradas surgem mediante ao aumento da perturbação antrópica nos ecossistemas florestais e que já são reconhecidos em estudos que documentaram o desmatamento, elevação da exploração madeireira, aumento do fogo, diminuição da biodiversidade, perda da mobilidade e aumento da mortalidade da vida selvagem e alterações hidrológicas.

7.2 Possíveis soluções para problemas ambientais correlacionados as obras de pavimentação

As estradas sustentáveis operam como uma opção limpa para o cenário das pavimentações. Modernamente, os veículos automotores são grandes responsáveis pela emissão de poluentes. Com base nessa perspectiva, essa geração de impactos negativos, a Holanda desenvolveu uma estrada, na cidade de Roterdã, adicionando na sua composição plásticos reaproveitados (35).

De acordo com um estudo publicado, afirmou-se que a sustentabilidade nas rodovias deve ser vista com a percepção de que as rodovias são a parte central

da infraestrutura de transporte e este é inevitável para atender às necessidades humanas. Todavia, deve-se levar em consideração não somente o tratamento dos requisitos ambientais e de recursos naturais, o desenvolvimento de rodovias sustentáveis deve se concentrar no, no transporte de pessoas e mercadorias e no fornecimento de possibilidades de transporte humano, como estradas seguras e confortáveis para caminhar , ciclismo e trânsito (18).

7.3 A importância do papel do engenheiro ambiental nas construções ou obras de pavimentação

Com base em estudos (36) A engenharia ambiental sempre desempenhou um papel fundamental na garantia da sustentabilidade ambiental. Todavia, os desafios ambientais atuais são cada vez mais complexos e as soluções devem agora considerar a mudança global. A engenharia ambiental deve continuar a se adaptar aos grandes desafios atuais e futuros e operar com disciplinas de parceiros existentes e novas. Considerando esta afirmação, isso significa dizer que o profissional engenheiro ambiental está apto a trabalho com garantia total de sustentabilidade, seja em qual situação for trabalhando sempre com novos desafios para se adaptar as problemáticas atuais e futuras.

A atribuição inicial de atividades profissionais de acordo com as leis no Brasil, cita no Art. 5.º; cabe aos profissionais registrados nos Creas, incluindo o Engenheiro Ambiental, as atribuições nas atividades profissionais estipuladas nas leis e nos decretos regulamentadores acrescidas das atividades profissionais previstas nas resoluções do Confea, ficam definidas as seguintes atividades profissionais: Gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica; Coleta de dados, estudo, planejamento, anteprojeto, projeto; detalhamento, dimensionamento e especificação entre outras atribuições (37).

Isso indica que o engenheiro ambiental é o profissional responsável por diversas atribuições com extrema capacidade de solucionar problemas ambientais, pois a ele cabe a responsabilidade de efetivar medidas que possam combater ou prevenir grandes impactos ambientais que as obras de construção de engenharia causam no meio ambiente.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na temática abordada neste estudo, conclui que o maior bioma da América do sul, a Amazônia, está a cada dia sendo afetada por impactos ambientais, seja por desmatamento, tráfico de madeira, de animais, contaminação de rios e lago; Todavia, um dos fatores que pode estar intensificando estes impactos são as construções ou obras de pavimentação de estradas, que mesmo que possua seus impactos positivos, ainda assim, geram importantes impactos negativos afetando de forma drástica a fauna, a flora, os rios, lagos, o ecossistema em si.

Também conclui que, existem profissionais que podem criar medidas e um planejamento estratégico para prevenir ou amenizar os riscos de desmatamento florestal, erosão de solos, assoreamento dos solos, contaminação das águas e mananciais, atropelamento de animais silvestres, entre outros. Dessa forma, o engenheiro ambiental. Os engenheiros ambientais utilizam os princípios da engenharia, ciência do solo, biologia e química para desenvolver soluções para problemas ambientais. Eles trabalham para melhorar a reciclagem, eliminação de resíduos, saúde pública e controle da poluição da água e do ar.

O município de Iranduba necessita de mais estudos ou pesquisas científicas na área de engenharia ambiental, pois constata-se que há uma determinada carência ou quase nenhum estudo a respeito da localidade, sendo um local ideal para geração de pesquisas em campo.

REFERÊNCIAS

1 Aragão, E. M., Barros, M. E. B. de, & Oliveira, S. P. de. (2005). Falando de metodologia de pesquisa. *Estudos e Pesquisas Em Psicologia*, 5(2), 18–28. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-42812005000200003&lng=pt&nrm=iso

2 Bimestre, T. A., Silva, F. S., Tuna, C. E., dos Santos, J. C., de Carvalho, J. A., & Canettieri, E. V. (2023). Physicochemical Characterization and Thermal Behavior

of Different Wood Species from the Amazon Biome. *Original Article*, 16(5), 1–10.
<https://doi.org/10.3390/en16052257>

3 BRASIL. (1986). Resolução CONAMA nº 1, de 23 de janeiro de 1986. Publicada no DOU, de 17 de fevereiro de 1986, Seção I. *Licenciamento Ambiental – Normas e Procedimentos*, 636–639. <http://www.mma.gov.br/port/conama/>

4 BRASIL. (2016). CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA. *CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA RESOLUÇÃO*, 12(1), 579–587. <http://jurtek.akprind.ac.id/bib/rancang-bangun-website-penyedia-layanan-weblog>

5 CECCATO, H. D. (2018). Processo Erosivo: Estudo De Caso Da Estrada De Acesso a Cascata Do Salso-Caçapava Do Sul, Rs Caçapava Do Sul 2018. *Artigo Original*.

6 Chagas, halia N. das, Ribeiro, V. R., Lima, I. B., & Santarém, S. dos S. (2022). Impactos ambientais causados pela implantação da rodovia BR – 319. In *Engenharia Civil: Inovação e tecnologia no contexto da era contemporânea – Volume 3* (Vol. 3). <https://doi.org/10.36229/978-65-5866-160-3>

7 Coelho, C. W. da C., Miranda, W. P., & Pinheiro, E. C. N. M. (2022). A regularização fundiária do ramal do Tumbira, localizado no Município de Iranduba-AM: estudo de caso. *Artigo Original*, 8(5), 42255–42270. <https://doi.org/10.34117/bjdv8n5-617>

8 de Andrade, R. B., Mota, G. L. A., & da Costa, G. A. O. P. (2022). Deforestation Detection in the Amazon Using DeepLabv3+ Semantic Segmentation Model Variants. *Original Article*, 14(19). <https://doi.org/10.3390/rs14194694>

9 DUARTE, R. (2008). Pesquisa qualitativa: Reflexões sobre o trabalho de campo. *Artigo Original*, 48, 37–60. <https://doi.org/10.1590/s0102-46982008000200003>

10 Ellwanger, J. H., Kulmann-Leal, B., Kaminski, V. L., Valverde-Villegas, J. M., DA VEIGA, A. B. G., Spilki, F. R., Fearnside, P. M., Caesar, L., Giatti, L. L., Wallau, G. L., Almeida, S. E. M., Borba, M. R., DA HORA, V. P., & Chies, J. A. B. (2020). Beyond diversity loss and climate change: Impacts of Amazon deforestation on infectious

diseases and public health. *Original Article*, 92(1), 1–33. <https://doi.org/10.1590/0001-3765202020191375>

11 Esther, L. A., Pedro, L. G., Irune, I. V., & Gerardo, F. (2020). Comprehensive analysis of the environmental impact of electric arc furnace steel slag on asphalt mixtures. *Original Article*, 275(December 2020), 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123121>

12 Ferreira, A. J. G., Ferreira, A. D. B. M., Cardoso, D. L., Rocha, R. F., Santos, R. A. dos, & Rosa, C. C. da. (2022). Impactos Ambientais Gerados pelo Modo Rodoviário de Transportes. *Artigo Original*, 8(4), 14168-01e. <https://doi.org/10.18540/jcecvl8iss4pp14168-01e>

13 Guimarães, A. F., Barbosa, V. L. M., Silva, M. P. da, Portugal, J. K. A., Reis, M. H. da S., & Gama, A. S. M. (2020). Acesso a serviços de saúde por ribeirinhos de um município no interior do estado do Amazonas, Brasil. *Artigo Original*, 11(0), 1–7. <https://doi.org/10.5123/s2176-6223202000178>

14 Hasan, U., Whyte, A., & Al Jassmi, H. (2020). Life cycle assessment of roadworks in United Arab Emirates: Recycled construction waste, reclaimed asphalt pavement, warm-mix asphalt and blast furnace slag use against traditional approach. *Original Article*, 257(x), 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120531>

15 Hsu, C. H., Lin, H. H., Jhang, S. W., & Lin, T. Y. (2021). Does environmental engineering help rural industry development? Discussion on the impact of Taiwan's "special act for forward-looking infrastructure" on rural industry development. *Original Article*, 28(30), 40137–40150. <https://doi.org/10.1007/s11356-020-11059-6>

16 Ibrahim, A. H., & Shaker, M. A. (2019). Sustainability index for highway construction projects. *Original Article*, 58(4), 1399–1411. <https://doi.org/10.1016/j.aej.2019.11.011>

17 Klarenberg, G., Muñoz-Carpena, R., Perz, S., Baraloto, C., Marsik, M., Southworth, J., & Zhu, L. (2019). A spatiotemporal natural-human database to evaluate road

development impacts in an Amazon trinational frontier. *Original Article*, 6(1), 1–12.
<https://doi.org/10.1038/s41597-019-0093-7>

18 Litaiff, R. M., Sanches, A. E., Pinheiro, É. C. M., & Pedraça, A. dos S. (2022). Recuperação de pavimento flexível – estudo de caso: recuperação de pavimento da cabeceira da ponte jornalista phelippe daou Flexible pavement recovery – case study: floor recovery of the cabandbridge bridge journalist phelippe daou. *Artigo Original*, 38792–38808. <https://doi.org/10.34117/bjdv8n5-395>

19 Marengo, J. A., Souza, C. M., Thonicke, K., Burton, C., Halladay, K., Betts, R. A., Alves, L. M., & Soares, W. R. (2018). Changes in Climate and Land Use Over the Amazon Region: Current and Future Variability and Trends. *Original Article*, 6(December), 1–21. <https://doi.org/10.3389/feart.2018.00228>

20 Mataveli, G., Chaves, M., Guerrero, J., Escobar-Silva, E. V., Conceição, K., & de Oliveira, G. (2022). Mining Is a Growing Threat within Indigenous Lands of the Brazilian Amazon. *Original Article*, 14(16), 1–13. <https://doi.org/10.3390/rs14164092>

21 MEDEIROS, V. M. (2023). ESTRADAS SUSTENTÁVEIS. A UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS NA PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA. *Artigo de Revisão*, 1–14.

22 Mello, C. N. (2021). ANÁLISE DE DUPLICAÇÃO DO TRECHO RODOVIÁRIO DA BR – 101 / RJ NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. *Artigo Original*, 1–19.

23 Mihelcic, J. R., Naughton, C. C., Verbyla, M. E., Zhang, Q., Schweitzer, R. W., Oakley, S. M., Wells, E. C., & Whiteford, L. M. (2017). The Grandest Challenge of All: The Role of Environmental Engineering to Achieve Sustainability in the World's Developing Regions. *Original Article*, 34(1), 16–41.
<https://doi.org/10.1089/ees.2015.0334>

24 Miranda, A. N., Oliveira, D. A. de, Soliani, R. D., Júnior, F. B. de L., & Freitas, C. G. de. (2022). Análise da produção de asfalto no Estado do Acre: um estudo de caso. *Artigo Original*, 2022, 1–19.

25 Oliveira, F. do N., Alves, R. B., & Pereira, I. N. A. (2021). Impactos ambientais oriundos da implantação de rodovia / Environmental impacts arising from the road implantation. *Original Article*, 7(7), 69543–69557.
<https://doi.org/10.34117/bjdv7n7-230>

26 Oliveira, F. do nascimento, Alves, R. B., & Pereira, I. N. A. (2021). Impactos ambientais oriundos da implantação de rodovia. *Review Article*, 69543–69557.
<https://doi.org/10.34117/bjdv7n7-230>

27 Pinto, F. A. S., Cirino, D. W., Cerqueira, R. C., Rosa, C., & Freitas, S. R. (2022). How Many Mammals Are Killed on Brazilian Roads? Assessing Impacts and Conservation Implications. *Original Article*, 14(10), 1–13.
<https://doi.org/10.3390/d14100835>

28 Pires, R. R., & Carmo Junior, G. N. da R. (2018). Processos erosivos em rodovias: uma revisão sistemática sobre os métodos de previsão e monitoramento. *Artigo Original*, 7(4), 2–23. <https://doi.org/10.18607/es201876853>

29 Pouranian, M. R., & Shishehbor, M. (2019). Sustainability assessment of green asphalt mixtures: A review. *Original Article*, 6(6).
<https://doi.org/10.3390/environments6060073>

30 Queiroz, M. S. De, Paulina, A., Soares, A., Gomes, A., & Neto, T. (2018). Comunidades rurais ribeirinhas e as águas do rio Solimões no município de Iranduba – Amazonas. *Artigo Original*, 119, 108–119.

31 Roberto, C., Filho, M., Farias, R., Abreu, M., Melo, P. De, Mendes, R. G., Rolim, G. D. S., Cristina, T., Valera, C. A., Ant, F., & Pacheco, L. (2023). The Accuracy of Land Use and Cover Mapping across Time in Environmental Disaster Zones: The Case of the B1 Tailings Dam Rupture in Brumadinho , Brazil. *Original Article*.

32 Sena, B. E. M. de, Sanches, A. E., & Pinheiro, É. C. N. M. (2021). Estudo de impactos ambientais gerados pelas obras em rodovias e o processo de elaboração do EIA / RIMA. *Original Article*, 114971–114986.
<https://doi.org/10.34117/bjdv7n12-320>

33 Siverio Lima, M. S., Buttgerit, A., Queiroz, C., Haritonovs, V., & Gschösser, F. (2022). Optimizing Financial Allocation for Maintenance and Rehabilitation of Munster's Road Network Using the World Bank's RNET Model. *Original Article*, 7(3). <https://doi.org/10.3390/infrastructures7030032>

34 Vehmaa, A., Karvinen, M., & Keskinen, M. (2018). Building a more sustainable society? A case study on the role of sustainable development in the education and early career of water and environmental engineers. *Original Article*, 10(8). <https://doi.org/10.3390/su10082605>

35 Vilela, T., Harb, A. M., Bruner, A., Da Silva Arruda, V. L., Ribeiro, V., Alencar, A. A. C., Grandez, A. J. E., Rojas, A., Laina, A., & Botero, R. (2020). A better Amazon road network for people and the environment. *Original Article*, 117(13), 7095–7102. <https://doi.org/10.1073/pnas.1910853117>

36 Yao, Y., Ciais, P., Viovy, N., Joetzjer, E., & Chave, J. (2023). How drought events during the last century have impacted biomass carbon in Amazonian rainforests. *Original Article*, 29(3), 747–762. <https://doi.org/10.1111/gcb.16504>

37 Zanetti, M. C., & Farina, A. (2022). Life Cycle Risk Assessment Applied to Gaseous Emissions from Crumb Rubber Asphalt Pavement Construction. *Original Article*, 14(9). <https://doi.org/10.3390/su14095716>

¹Graduando em Engenharia Ambiental pela Universidade Nilton Lins (UNL)- Instituição: Universidade Nilton Lins (UNL)-Endereço: Av. Prof. Nilton Lins, 3259, Flores, Manaus – AM, Brasil E-mail: arnaldoacacio554@gmail.com

²Pós-Graduada em Engenharia Segurança do Trabalho pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Pós-graduação em Pedagogia nas Organizações Trabalho, Universidade Federal do Amazonas (UFAM).-Instituição: Universidade Nilton Lins (UNL)-Endereço: Av. Prof. Nilton Lins, 3259, Flores, Manaus – AM, Brasil E-mail: ma.dp@uol.com.br

³Pós-Graduada em Didática no Ensino Superior e Teoria Instituição: Universidades Nilton Lins, Universidade Paulista (UNIP), Estácio-Endereço: Av.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil